

Peter M. A. Tigerstedt

(1936–2022) – en finsk rhodopioner

Per M. Jørgensen

Fig. 1 Peter Tigerstedt i aksjon under Nordisk Arboretutvalgs ekskursjon i St. Petersburg i 2011. Også her var han en forgrunnsfigur. Foto: Terhi Pousi

I oktober 2022 døde plutselig og uventet min gode venn Peter Tigerstedt i Esbo i Finland der han bodde. Han erkjente en gang under en ekskursjon for et par år siden at «jag har et litet hjærtfel, men min hustru är läkare, så det är under kontroll», men en så aktiv person som lett lot seg rive med av hendelser omkring seg, var det nok i lengden ikke så lett å kontrollere. Han var en utypisk, impulsiv finne som lett brøt ut i sang og gjerne på stedet holdt en mindre utlegging om det tema som kom i hans vei (Fig. 1). «Han forlot oss med støvlene på», het det i meldingen fra de finske dendrologene, og det høres som en avslutning som passet for en entusiast som Peter.

Han var født i Helsinki i 1936 og tilhørte en gammel svensk-finsk adelsætt (Fig. 2). Hans fulle navn var Peter Magnus Alexander, noe han selv aldri brukte annet enn i forkortet form. Han var sønn av baron Carl Gustaf Tigerstedt (1886–1957) og dennes andre hustru som også hadde vært hans pleierske under en alvorlig sykdom. «Och så blev jag till», sa Peter med et skeivt smil om dette som nok hadde vært en sosial skandale. Denne sønnen var heldigvis opptatt av naturen og gikk etter hvert i gang med studier i biologi og da spesielt skogsbiologi. Hans farfar, Axel Fredrik (1860–1926) hadde i 1901 grunnlagt Arboretum Mustila (Fig. 3) på sitt gods i nærheten av Elimäki i det sydøstlige Finland, og der var der allerede et stort utvalg av sjeldne lignoser med tanke på å finne arter som passet i det tøffe finske klimaet. Barnebarnet vokste opp i et hjem der eliten i den finske kulturen og politikken ofte var gjester, bl.a. general Gustaf Mannerheim (1867–1951), Finlands sterke mann, og ikke minst forstprofessoren Olli Heikinheimo (1882–1973). Etter studier ved Helsinki universitet og en periode som forskningsassistent ved det finske forstintitutttet tok han doktorgraden i det moderne, vanskelige emnet populasjons- og kvantitativ genetik

Fig. 2 Våpenskjoldet til den svensk-finske slekten Tigerstedt som ble adlet med dette navnet i 1693 av den svenske kongen Karl XI.

i 1969, og han var i perioder i utlandet (Tyskland og USA) for å videreutvikle dette faget. Han var professor i ved planteforedlingsinstituttet ved Helsinki universitet i årene 1970–1999, og ledet deretter et eget konsulentfirma Tigerstedt Consulting Ltd som beskjeftiget seg med landbruks- og skogbruksproblemer.

Peters faglige innsatser ligger på planteforedling med basis i forståelse av de underliggende biologiske prosessene. Han fikk frem trær som var bedre egnet for skogsdrift, og kornsorter som ga større avlinger, men som han selv sa: «Jag har skapat bättre skogsdrift och korn som ger högre avling, men först när jag gjorde något med rhododendron, blev jag berömd och blev även omtalad i en damtidning!»

Fig. 3 Arboretum Mustila slik det presenteres, som en fortryllende skogspark, på omslaget av en bok om samlingene (2010).

Fig. 4 *Rhododendron brachycarpum* var. *tigerstedtii*
Foto: Ole Jonny Larsen

Her skal jeg hoppe lett over alle hans internasjonale engasjementer innen planteforedling som strakte seg til USA i vest, Kina i øst og til Øst-Afrika i syd. Jeg holder meg til det han ble mest offentlig kjent for. Det var på slutten av 1970-tallet at han lanserte et prosjekt for å skape rhododendron som var hardføre i det finske klimaet. Idéen fikk han naturligvis fra Mustila der hans far hadde fremdyrket en spesiell varietet av *Rh. brachycarpum* fra frønsamlet i Nord-Korea. Den hadde vist god hardighet, og hadde fått navnet var. *tigerstedtii* (Fig. 4). Likeledes overlevde flere gamle tyske Seidel-hybrider som ble anskaffet til Mustila på 1930-tallet. Med dette utgangsmaterialet tenkte han på faglig grunnlag at det ville la seg gjøre å få frem en større variasjon av sorter for finske og andre kalde hager. Til dette

Fig. 5 Marjatta Uosukainen i den østasiatiske samlingen på Mustila på den tiden da hun arbeidet med sine krysninger. Fra boken om Arboretum Mustila

prosjektet fikk han bl.a. knyttet en ung student Marjatta Uosukainen (1942, Fig. 5) som kom til å bli pioneren i dette arbeidet og som skapte en rad (nærmere 30) nye sorter. Det ledet til at Helsinki av alle steder fikk en egen Rhododendronpark i Haaga (Fig. 6). Han viste meg stolt og ivrig rundt der da dette bare var et eksperimentfelt, og jeg tenkte at her har nok iveren tatt

Fig. 6. Parti av Rhododendronparken i Haaga i Helsinki
Foto: Henrietta Hassinen

overhånd – rhododendronpark i kalde Finland?? – men der tok jeg feil, og det var jeg nok ikke alene om! Ved Det norske arborets 20-årsjubileum i 1991, tenkte man at det ville være passende å navngi en ny rhododendron og Tigerstedt stilte til disposisjon en lovende sort fra sitt prosjekt.

Fig. 7 Peter Tigerstedt i spissen for Det finske Rhododendron-selskapet under besøket i 2015. Foto: Terhi Pousi

Fig. 8 'Pohjola's Daughter', sorten som ble døpt på Milde og trives i 'Det nordiske hjørnet' i Nydalen, sammen med sine søsken. Fra høyre 'Haaga', 'Helsinki University' og 'P. M. A. Tigerstedt' (rett bak 'Pohjola's Daughter'). Foto: Terhi Pousi

Han ble fyr og flamme da jeg foreslo å kalle den 'Pohjola's Daughter' (= Nordens datter, i realiteten nordlyset) som er en figur i det finske nasjonaleposet Kalevala. Han resiterte straks et vers om henne, og sang hovedtemaet i Sibeliuss' tonedikt om dette eposet. Til dåpen som ble foretatt av Anne Rieber, medbrakte han en innspilling av Sibeliuss' verk. Han fikk selv se, under den finske rhododendronforeningens besøk i 2015 (Fig. 7), at den trives godt her (Fig. 8), i likhet med de fleste andre finske sortene vi hadde fått etter hvert, i motsetning til den særdeles vakre 'Elviira' (Fig. 9) som ikke er så trivelig hos oss. Da jeg kommenterte dette svarte han direkte: «Vet du inte at alla vakra kvinnor har temperament! Syskonklonen 'Mauritz' är mycket enklare!»

Peter Tigerstedt etterlater et stort tomrom, men dette fylles jo av alle de vakre rhododendronsortene han skapte for nordlige forhold. Få har betydd så mye for å utvide slektens bruksområde. Han har forskjønnert våre nordlige hager! På Milde har vi årvisst særlig gledet oss over den staselige 'P. M. A. Tigerstedt' (Fig.10), sorten som er oppkalt etter ham, og den vil i årene som kommer minne oss om denne idérike forskeren.

Fig. 9 'Elviira', den flotteste av sortene som ikke trives bra på Milde, men som blomstret i 2009. Foto: Terhi Pousi

Kilder

Jørgensen, P.M. (2019): Rhododamene – om kvinner i utforskning og foredling av *Rhododendron*. Årringen 2018: 4-46.
Moe, B. & al. (ed. (2021): Levende museum og botanisk skattkammer. Arboretet på Milde 50 år. Bodoni Forlag, 320s.
Theqvist, K. (ed.) (2010): Lumoava metsäpuisto, Arboretum Mustila. Arboretum Mustila, 159 s.

Fig. 10 'P. M. A. Tigerstedt', en av de mest markante av sortene i det finske prosjektet, er med rette oppkalt etter sin mester. Foto: Terhi Pousi